

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (ОИТВС)
МЦ «ЭЛИКС»
РНЦ КИ
ИЯИ РАН

ACS' 2002

Школа-семинар по компьютерной
автоматизации и информатизации

ЦНИИ АТОМИНФОРМ

Москва
2003

2.9. ГРАДИЕНТОМЕТРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ И СРЕДАХ

А.С.Зверев, В.Х.Кириаков, В.В.Любимов

В период с 1997 по 2002 гг. Научно-производственной фирмой «ИМПЕДАНС» создан ряд современных приборов, предназначенных для различных геофизических, научно-исследовательских и поисковых работ для измерения и изучения градиента магнитного поля в пространстве и в различных средах [1-5].

Приборы позволяют проводить измерения градиента магнитного поля, как в статическом положении «измерительной базы градиентометра», так и при ее перемещении в пространстве. При этом измерительная база может быть фиксированной («жесткой») или переменной длины.

Новый современный инструментарий построен на основе феррозондовых и протонных датчиков магнитного поля и включают в себя: магнитный вариометр-градиентометр (*настенный вариант*), пешеходные малогабаритные градиентометры и морской буксируемый магнитометр-градиентометр (*дифференциальный магнитометр*). Основные технические и эксплуатационные характеристики созданных приборов обсуждаются ниже.

Вариометр-градиентометр (модель IDL-04M) предназначен для измерения вариаций составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли, их градиента, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, может использоваться на суше в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции.

IDL-04M [1, 2] выполнен в виде переносного (*настенного*) лабораторного прибора и включает в себя блок измерения и накопления (БИН), соединенный с двумя магнитными измерительными преобразователями (МИП) при помощи кабелей длиной 8 м. МИП (*аналоговый магнитометр*) построен на основе феррозондового магнитного датчика и является высокочувствительным и высокоточным прибором, имеющим четыре измерительных диапазона: ± 400 , ± 500 , ± 800 и ± 1000 нТл.

Конструктивно МИП располагается на немагнитном поворотном устройстве (УП), выполненном в виде кронштейна, которое осуществляет его жесткое крепление к стене или какому-либо неподвижному и немагнитному предмету и позволяет ориентировать МИП в пространстве. Корпус МИП имеет прямоугольную форму с размерами 114 x 80 x 40 мм, масса которого вместе с УП составляет не более 0,7 кг.

БИН IDL-04M предназначен для накопления, хранения в течение длительного времени и передачи в персональный компьютер (ПК) информации, поступающей от двух МИП, напряжение постоянного тока, на аналоговом выходе которых составляет ± 2.0 В. БИН построен на основе микропроцессора **80L188EC** и оснащен энергонезависимой памятью (ЭНП) емкостью 1 Мбайт, таймером реального времени, аналого-цифровым преобразователем и последовательным портом для связи с ПК.

Управление устройством производится как с помощью функциональных кнопок, расположенных на передней панели БИН, так и ПК по линии связи. Информация на графическом дисплее устройства располагается на двух страницах (страницы «установок» и «графики»). Данные в ЭНП хранятся в виде последовательно идущих записей. Объем ЭНП данных обеспечивает непрерывную работу БИН с циклом 1 минута в течение более чем 39 суток. Построение графиков зависимости поля и градиента от времени происходит на основе записей данных в ЭНП, при этом предусмотрен режим цифровой фильтрации данных.

Основой конструкции БИН является корпус, который состоит из двух панелей: передней и задней, на которых установлены все органы управления прибором и соединительные разъемы. Размеры БИН: 225 x 200 x 140 мм, масса -0,4 кг. Цена единицы

счета младшего разряда цифрового табло БИН для каждого измерительного диапазона составляет 1 нТл.

Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока напряжением 11 ... 13 В. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока (*напряжением 220 В, 50 Гц*) при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 12 В. Мощность, потребления от источника постоянного тока, не более 6 Вт.

Пешийходный малогабаритный магнитометр-градиентометр (модель MAGIC MF-03G) представляет собой компактный (вес прибора с источником питания не превышает 1,5 кг) высокочувствительный *hand-held*-инструмент, предназначенный для проведения научно-исследовательских, поисковых и рекогносцировочных работ на любых объектах, как в статике, так и в движении и для специальных целей [4].

Прибор является компонентным. МИП прибора выполнен на основе двух дифференциально включенных феррозондовых датчиков, измерительные оси которых расположены на одной линии, а центры отстоят друг от друга на расстоянии 0,5 м. Таким образом организована “жесткая” измерительная база градиентометра, выполненная в виде немагнитной “Г-образной” штанги, на обоих концах которой установлены немагнитные штыри-упоры. Штанга с датчиками соединена при помощи кабеля длиной 1,5 м с БИН, на котором расположены все органы управления прибором и цифровое 3,5-разрядное десятичное табло. Результаты измерения градиента поля фиксируются на цифровом табло в единицах магнитной индукции, отнесенных к длине измерительной базы.

БИН имеет встроенный источник питания постоянного тока напряжением 9 В (батарея “Крона” или ее зарубежный аналог – “6F22”). При работе в помещениях, предусмотрена возможность питания прибора от сети переменного тока при помощи стандартного сетевого адаптера напряжением 7...12 В (мощность потребления - не более 0,3 Вт).

Градиентометр имеет пять измерительных диапазонов: ± 2 , ± 20 , ± 40 , ± 80 и ± 200 мкТл, цена единицы счета младшего разряда цифрового табло при этом соответственно составляет 2, 20, 40, 80 и 200 нТл/м. MAGIC MF-03G имеет аналоговый выход (*напряжение постоянного тока 0... ± 3 В*), что позволяет использовать его в длительном непрерывном режиме измерения, например, в качестве вариационной станции. Габаритные размеры БИН - 82 x 36 x 36 мм, масса – 0,2 кг.

Пешийходный малогабаритный магнитометр-градиентометр MAGIC MG-01 представляет собой современную модель прибора MF-03G. Отличительными особенностями прибора являются: современный дизайн, увеличенная “измерительная база” (до 1м). Наличие графического дисплея и твердотельной памяти для хранения измеренных данных и программ позволяет обрабатывать полученные данные в темпе эксперимента путем оперативной визуализации магнитных карт по измеренным точкам, определять глубину залегания объекта при поисковых работах. Предусмотрена возможность передачи

данных в ПК. MG-01 является интеллектуальным магнитометром, реализующим режим цифровой фильтрации измеренных данных и их анализ. В приборе реализован режим энергосбережения питания, режим работы в качестве вариационной станции и режим «магнитных весов». Измерительный диапазон прибора равен ± 20 мкТл, отсчетная точность – 1 нТл. Общий вид MG-01 представлен на рисунке.

Морской буксируемый магнитометр-градиентометр (модель MPMG-02) является дифференциальным прибором, позволяющим проводить абсолютные измерения модуля вектора магнитной

индукции поля Земли как в отдельно отстоящих друг от друга точках пространства, так и определять градиент поля между ними.

Прибор может использоваться как в движении (при проведении морской магнитной съемки на акваториях), так и в стационарных наземных или подводных условиях, для чего его основные узлы размещаются в специальных герметичных контейнерах. МРМГ-02 включает в себя блок питания (БП), БИН и два МИП, выполненных на базе протонных датчиков с любым протонсодержащим рабочим веществом.

В морском варианте исполнения оба МИП установлены в немагнитные буксируемые гондолы, которые подключаются к БИН при помощи немагнитного кабеля-буксира длиной 250 м. При этом величина измерительной базы между гондолами, одна из которых является «проходной», составляет 100 м.

Основой прибора является БИН [3], который предназначен для фиксации, накопления и статистической обработки сигналов прецессии, поступающих от буксируемых протонных МИП. Кроме того, БИН выполняет функции многоканальной автоматизированной системы сбора информации путем одновременного комплексирования, регистрации, накопления и визуализации поступающих данных об измеряемом магнитном поле (значения по двум измерительным каналам и разность между ними), глубине погружения буксируемых гондол, текущем времени измерений и данных от навигационной системы определения координат типа **GPS**.

БИН оснащен ЭНП емкостью 1 Мбайт для хранения данных и программ. Управление прибором осуществляется при помощи встроенной клавиатуры. Визуализация регистрируемых данных осуществляется на графическом дисплее в реальном масштабе времени. Предусмотрена возможность работы совместно с ПК для сбора информации и ее визуального отображения с возможностью проведения синхронных измерений при работе с другими методами геофизических исследований, например, *сейсмопрофилирование*.

Основными отличительными особенностями прибора являются:

- возможность программной установки времен циклов поляризации МИП и измерения;
- оптимальный подбор количества импульсов сигнала прецессии, необходимых для их статистической обработки;
- возможность сдвига времени измерений по временной оси циклограммы работы прибора;
- возможность выбора в темпе эксперимента оптимальной из встроенных программ статистической обработки данных;
- возможность проведения цифровой фильтрации получаемых данных в процессе их получения («внутри цикловая» обработка сигнала);
- получение результата измерения непосредственно в буксируемой гондоле с последующей передачей данных через последовательный интерфейс в БИН;
- получение надежного результата измерений при малом соотношении сигнал/помеха (2...2,5) на входе аналоговых каналов магнитометров.

Измерительный диапазон каждого из МИП составляет - 20...70 мкТл. Диапазон измерений разности полей между измерительными каналами магнитометра - $0... \pm 1000$ нТл. Цена единицы наименьшего разряда отсчетного устройства 0,1 нТл. Цикл автоматических измерений - 3, 5, 10, 20, 60 с. Предусмотрена возможность работы в режиме внешнего запуска. Питание прибора осуществляется при помощи БП от сети переменного тока 220 В. Габаритные размеры БИН: 290 x 140 x 90 мм, вес – не более 1 кг. Габаритные размеры БП: 290 x 200 x 80 мм (вес – 3 кг). Каждый из МИП выполнен в виде обтекаемого контейнера диаметром 100 мм и длиной 1000 мм. Датчик погружного типа, в качестве протонсодержащего рабочего вещества в используется гелтан C_7H_{16} , который применяется во всех созданных нами протонных магнитометрах [5, 6].

Созданные модели магнитометров-градиентометров успешно прошли испытания и в настоящее время используются при проведении различного рода научно-

исследовательских и производственных (экспедиционных) геофизических работ. Так, например, вариометр-градиентометр IDL-04M вот уже в течение двух лет работает в одной из лабораторий Московского физико-технического института (г. Долгопрудный), а пешеходные градиентометры MF-03G и MG-01 успешно используются сотрудниками одной из лабораторий ИЗМИРАН в комплексе с переносным *георадаром* (электроискровая сейсмика) для поиска кабелей, труб и металлических предметов, расположенных под землей, в воде или в толще каменных зданий и прочих сооружений.

ЛИТЕРАТУРА

1. **ЛЮБИМОВ В.В.** Приборы «ИМПЕДАНС» для геофизики и медицины // *Приборы и техника эксперимента*. М.: Наука, 2000. No.2. С. 157-158.
2. **ЛЮБИМОВ В.В.** Искусственные и естественные ЭМП в окружающей человека среде и приборы для их обнаружения и фиксации. *Препринт* No.11 (1127) М.: ИЗМИРАН, 1999. - 28 с.
3. **БЕЛЯЕВ И.И., ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В., ФИЛИН А.М.** Регистратор данных «ГРАДИЕНТ» морского буксируемого дифференциального протонного магнитометра // *Приборы и техника эксперимента*. М.: Наука, 2000. No.2. С. 165.
4. **ЛЮБИМОВ В.В.** Новые приборы для измерения градиента источников магнитного поля в различных средах. *Препринт* No.3 (1142) М.: ИЗМИРАН, 2001. – 10 с.
5. **ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В.** Протошные магнитометры для геомагнитных измерений // *Приборы и техника эксперимента*. М.: Наука, 2000. No.2. С.163-164.
6. **ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В.** Морской буксируемый протонный магнитометр «GEONT». *Препринт* No.11 (1061) М.: ИЗМИРАН, 2001. –25 с.